

Oktabr, 2025-Yil

HÁREKET ISKERLIGINDE INTEGRAL ÓZGESHELİKKE IYE KOORDINACION
QÁBILETTIŇ ORNI

Sidikov Sanjarbek Davronbekovich

Qaraqalpaqstan Respublikası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17447051>

Annotatsiya. Bul maqalada háreket iskerliginde integral ózgeshelikke iye koordinacion qábiletin ornı hám sportta shaqqanlıq jáne háreketler haqqında sóz etilgen.

Kalit sózlar: integral, sport hám kásiplik miynet, tezlik, kúsh.

РОЛЬ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ С ИНТЕГРАЛЬНОЙ РАЗНИЦЕЙ В
ВЫПОЛНЕНИИ ДВИЖЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматривается роль координационных способностей с интегральной разницей в выполнении движений и роль ловкости в спорте.

Ключевые слова: интегральная, спортивная и профессиональная деятельность, скорость, сила.

THE ROLE OF COORDINATION ABILITY WITH INTEGRAL DIFFERENCE IN THE
PERFORMANCE OF MOVEMENTS

Annotation. This article discusses the role of coordination ability with integral difference in the performance of movements and the role of agility in sports.

Keywords: integral, sports and professional work, speed, strength.

Insannın ómiri, sport hám kásiplik miynet processlerinde ámelge asırilatúǵın barlıq túrdegi háreketler arnawlı bir maqsetke qaratılıwı tábiyiy jaǵday bolıp, olardı waqıtında paydalı nátiyje menen atqarıw múmkinshiligi tezlik, kúsh, shaqqanlıq (koordinacion qábilet), shıdamlılıq, iyiliusheńlik sıyaqlı fizikalıq sapalardı qánigelestirilgen tártipte rawajlangan bolıwın talap etedi.

Sondaǵana saylangan sport túrine (yamasa kásip túrine) úyretiw hám olardı jetilistiriwde háreketler texnikası, taktikası, koordinaciyası hám anıqlıǵı jedel pát menen qalıplesiwi múmkin.

Texnika - grekshe “technike - kórkem óner, uqıp”, taktika - grekshe “taktika - sauashtı aparıw uqıbı”, koordinaciya - latınsha “coordination - muwapıq tártipte jaylastırılǵan” mánislerin anlatıp, bir sóz benen aytqanda háreketi joqarı uqıp penen atqarıwdı ańlatadı.

Álbette, usı atamalar mánisi hám olardıń funkcional xızmeti tekǵana jeke gúres sport túrlerinde emes, al insannın háreket iskerligi menen baylanıslı barlıq tarawlarda da (dene tárbiyası hám sport, kásip túrleri, ruwzıger jumısları hám t.b.) oǵada zárúrli áhmietke iye esaplanadı.

Háreket iskerligi káwipli jaǵdaylarda, oǵada keskin ózgeriwshen jónelislerde hám “ótkir” báseki astında keshetuǵın, ásirese paydalı nátiyje soqqılar anıqlıǵı menen belgilenetuǵın jeke gúres sport túrlerinde (taekvondo, karate, boks hám t.b.) joqarıda belgilengen qábiletler, sonday-aq fizikalıq hám psixofunkcional múmkinshilikler ústin turatuǵın yamasa sheshiwshi ayrıqshalıqlar menen parq etedi. Usı qánige-ilimpazlardıń atap ótiwisha, belgilengen jeke gúres sport túrlerinde soqqı usılları tekǵana hújimdi shólkemlestiriwde qollanıladı, bálki qorǵaw háreketlerin atqarıwda da ámelge asırıladı. Mısalı, Yu.A. Shulika, E.Yu. Klyuchnikovlar redakciyası astında baspadan shıǵarılgan “Taekvondo: teoriya i metodika” sabaqlıǵında hújim hám qorǵaw háreketlerin, sonday-aq qol-ayaqlar menen túrli soqqılardı nátiyjeli atqarıw ushın taekvondoshıda bárinen burın tezlik hám koordinacion qábiletli bazalıq tayarlıq dáuirinen baslap qánigelestirilgen tártipte qalıplestirip barıw

Oktabr, 2025-Yil

maqsetke muvapiqlığı tán alıngan. Avtorlar taekvondoda hújim yamasa qorǵaw usılın nátiyjeli jırlaw ushın qollanılátuǵın statokinetik jaǵdaylardan ónimli paydalanıw sol usıldı jáne de kúshli ámelge asırıwǵa múmkinshilik jaratılıwı aytıp ótilgen.

Koordinacion qábiletler, olardıń pikirine kóre, túrli gruppalarǵa ajratılǵan tártipte qalıplestiriliwi kerek eken:

- hár bir sport túri boyınsha ótkeriletuǵın jaris qásietlerine mas tártipte atqarılátuǵın ápiwayı (yamasa tayarlawshı) háreketlerdi quramalı háreketlerge muvapiqlastırıwshı koordinacion qábilette qalıplestiriw;

- arnawlı bir jaǵdayǵa tán háreket yamasa háreketlerdiń process hám final anıqlıǵın támiyinlewge mólsherlengen quramalı koordinacion qábilette qalıplestiriw;

- qáwipli hám ózgeriwshen jaǵdaylarda, túrli aralıqlarda (distanciyada) hám waqıt tıǵızlıǵında atqarılátuǵın háreketlerdiń process hám de final anıqlıǵın jaris dawamında támiyinleytuǵın oǵada quramalı koordinacion qábilette qalıplestiriw.

Bul gruppalaştırılǵan koordinacion qábiletlerdi ámelge asırıwda avtorlar tómendegi mexanizmlerden paydalanıwdı usınıs etken:

- texnikalıq-taktik háreketlerdi maqsetli ámelge asırıwda statikalıq -dinamikalıq teń salmaqlılıq yamasa dene jaǵdayın saqlaw turaqlılıǵına erisiw mexanizmi;

- háreket texnikasınıń bir neshe márte tákirarlawda koordinacion qábilet turaqlılıǵın bekkem túrde támiyinlew mexanizmi;

- hár bir háreket texnikasınıń erkin (tar yamasa keń) yamasa ózgeriwshen diapazonda jırlawǵa múmkinshilik jaratılıwshı koordinacion mexanizm;

- jaris dawamında jaǵday hám qarsılas háreketin baqlaw tiykarında paydalı háreket usılın islewge mólsherlengen koordinacion mexanizm.

Avtorlardıń pikirine qaray bunday háreketler koordinaciyası hám koordinacion qábiletler baslanǵısh tayarlıq basqıshınan baslap, kóp jıllıq sport trenirovkasınıń barlıq basqıshlarında úzliksiz qalıplestirip barıw ulıwma dene tárbiyası hám sport ámeliyatında, ásirese jaǵdaylı sport túrlerinde atqarılátuǵın túrli quramalılıqqa tiyisli háreketler natijeliligin asırıwǵa xızmet etedi.

O. B. Nemcov [2003. 22-25 b.] sonday ideyanı ilgeri súredi, háreket koordinaciyası, koordinacion qábilet hám háreket anıqlıǵın támiyinlewde barlıq sapalardıń ayırıqsha úlesi sheshiwshi áhmietke iye. Onıń atap ótiwinshe, tezlik hám kúsh qısqa waqıt ishinde kórsetetuǵın háreketke ańlatadı eken, lekin sol háreketke kóp mártelep tákirarlaw zárúriyatı bolsa, ol jaǵdayda bunday múmkinshilikti shıdamlılıq yamasa fizikalıq jumıs qábileti támiyinlewi múmkinligi tán túsindiriledi.

Háreket anıqlıǵın málim aralıqta orınlaw onıń wazıypası dep belgilenedi, waqıt hám kúsh faktorları bolsa sol háreket anıqlılıǵınıń quralı retinde xızmet etedi eken. Buǵan baylanıslı avtor shaqqanlıqtı koordinacion qábilet penen ańlatılıwına eki qıylı tariyp beredi:

1) shaqqanlıq - bul háreketler sistemasın jaratılıwına qaratılǵan qábilet;

2) sol qábilette sırtqı ortalıq (jaǵday) tásiriniń ózgeriwine qaray onı maslastırıw.

Áne sol hárekette process dawamında ortalıq ózgeriwine mas tártipte isley alıwın koordinacion qábilet dep ataw usınıs etilgen.

Háreket koordinaciyası hám koordinacion qábilet túsiniqlerine, olardıń logikalıq mánisi hám mazmunına jetekshi qánige-ilimpazlar tárepinen ótkerilgen fundamental izertlewler tiykarında tolıq tariyp berilgen.

Oktabr, 2025-Yil

Eger háreketler koordinaciyası hám koordinacion qábiletler mánisi haqqındaǵı túsinipler ulıwmalastırılátuǵın bolsa, ol jaǵdayda belgilengen qánige-ilimpazlardıń ulıwma tariypine kóre, bul qábiletler túrli háreketlerdi tez, maqsetke muwapıq, qolaylı hám anıq atqarıwdı ańlatadı. Akademik N. A. Bernshteynniń tń túsindriwınshe, koordinacion qábiletler háreket kónlikpeleriniń (ilmiy tájriybeleriniń) sırtqı ortalıq jaǵdayına sáykes keliwin ańlatadı eken.

Usı avtorlar koordinacion qábiletlerdiń strukturalıq mazmunına 3 qıylı túsiniplerdi kirgizgen: 1) jańa háreketlerdi ózlestiriw qábileti; 2) háreketlerdiń túrli strukturalıq elementlerin parqlaw jáne bul processti basqarıw qábileti; 3) háreket iskerliginde jańasha dóretiwshilik elementlerdi hám kombinacijalardı kórsetiw qábileti.

Eger sońǵı tariyp basqashalaw ańlatılátuǵın bolsa, ol jaǵdayda háreket iskerliginde sol háreketi sırtqı (ekzogen) hám ishki (endogen) faktorlar tásirine maslastırılǵan yamasa olarǵa qarsı qaratilǵan paydalı elementler menen orınlaw qábileti dep ataw múmkin.

Joqarıda analiz etilgen ilimiy-teoriyalıq hám metodikalıq maǵlıwmatlar koordinacion qábilette integral qábilet retinde háreket iskerliginde, ásirese onı háreketlerdi paydalı nátiyje menen orınlawda oǵada zárúrli áhmiyetke iye ekenligin tiykarlaydı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Aleksandrova V.A. Vzaimosvyaz chastoti serdechnix sokrasheniy i kriteriev ocenki sorevnovatelnoy programmi v sportivnix balnix tancax. Moskva. 2012. – 12-17 s.
2. Anoxin P.K. Biologiya i neyrofiziologiya uslovnogo refleksa/monografiya. – M.: Medicina, 1968. – 566 s.
3. Bezverxov V.P. Prestupleniya protiv sobstvennosti, sovershaemie putem obmana i zloupotrebleniya doveriem, v ugolovnom prave Rossii
Dissertacii po pravu 2008. – 96-101 s.
4. Berdichevskaya E.M., Gronskaya A.S. Funkcionalnie asimmetrii i sport // Rukovodstvo po funkcionalnoy mejpolusharnoy asimmetrii. – M.: Nauchny mir, 2009. – S. 647-691.
5. Bezrukix M.M. Vozrastnie osobennosti organizacii i regulyacii proizvolnix dvijeniy u detey i podrostkov / M.M. Bezrukix, L.E. Lyubomirskiy. – M.: Obrazovanie ot A do Ya, 2000. -319 s.
6. Berdichevskaya E.M. Profil mejpolusharnoy asimmetrii i dvigatelnie kachestva / E.M. Berdichevskaya // Teoriya i praktika fiz. kulturi. – 1999. – №9. – S. 43-46.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH